

آية الكرسي بين العربية واللاتينية دراسة تركيبية بلاغية

Ayat Al- Kursi between Arabic and Latin: A Rhetorical Syntactic Study.

Il verso Al-Kursi e La sua Trasposizione in Latino: Uno Studio Morfo-sintatico e Retorico.

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

يمثل هذا البحث نواة جديدة في دراسة القرآن بين العربية واللاتينية بصفة عامة، وآية الكرسي وترجمة الاسباني ثيريلو لوكاريس والايطالي لودوفيكو ماراتشي والأب منصور مستريح بصفة خاصة؛ إذ يلقي الضوء على النواحي التركيبية البلاغية في النص القرآني والترجمة اللاتينية؛ خاصة السجع، والجناس، والتأكيد أو التشديد البلاغي، وتمائل البداية مع الوسط، وتمائل الوسط مع النهاية، والتناوب بين الضمائر، والكناية، والالتفات والمقابلة، والانافورة، والليتوتوس، وبوليبتوتون بالإضافة إلى ظواهر الاستفهام البلاغي، والتلطف في التعبير، والهندياديوين.

This research represents a new core within the Study of the Qur'an in Arabic and Latin generally, and Ayat Al Kursi, the interpretation of Cirilo Lucaris, Ludovico Marraccio, and P. V. Mistrh especially. It sheds some light on the structural and rhetorical perspectives of the

Qur'an text, and Latin translation, especially homoeteleuton ὁμοιτέλευτον, homoeopropheron ὁμοιπρόφερρον, emphasis ἔμφασις, mesarchia μεσαρχία, mesoteleuton μεσοτέλευτον, heterosis ἕτερος, metonymy μετωνυμία, antithesis ἀντίθεσις, anaphora or epianaphora ἀναφορά ἐπαναφορά, litotes λιτότης, polyptoton πολύπτωτον, Rhetorical Question ῥητορικὴ ἐρώτησις, Paradiastole παρασιαστολή, and Hendiadyoin ἓν διὰ δυοῖν also as.

Questo studio é un altro tentativo di riflessione sul Corano nelle lingue araba e latina, in genere, e il verso Al-Kursi, in particolare, nelle tre traduzioni spagnola, di Cirillo Lucaris, e italiana di Ludovico Maracci, e P. V. Mistrih; con particolare attenzione sugli aspetti morfologici e letterari - quali la rima, l'assonanza, l'allitterazione, l'enfasi, l'imitazione tra principio e fine, mezzo e fine, e lo scambio tra i pronomi, la metonimia, l'antitesi, l'anafora, la litote, il poliptoto, la domanda retorica, la paradiastole, e l'endiadi.